

“UZAUTO MOTORS” HODIMLARINI MALAKASINI OSHIRISHDA LMS PLATFORMASINING ROLI VA AHAMIYATI

Begijonov Mahmudbek Sharibbek o'gli
Andijon mashinasozlik instituti katta o'qituvchisi
Qovulov Omadjon Odiljon o'g'li
Andijon mashinasozlik instituti talabasi
E-mail: omadjonqobulov001@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada UzAuto Motors kompaniyasining strategik rivojlanishini takomillashtirish, unga ta'sir qiluvchi omillar, kompaniyaning raqobatdoshligini oshirish yo'llari hamda rivojlanishning innovatsion uslublarini tadbiiq etishning, sohaga zamonaviy metodlarni jalb etish mehanizmlarini yo'lga qo'yish, korxonada hodimlarini rivojlantirish tizimlarini avtomatlashtirish va bu borada yangi tashkil etilgan "UzAuto Academy" markazining ro'li va ahamiyati haqida batafsil ma'lumotlar keltirilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: strategik rivojlanish, raqobatdoshlik, innovatsion uslublar, zamonaviy metodlar, avtomatlashtirish, rentabellik, iSpring Learn, LMS, attestatsiya, administrator,

Kirish qism. Biznesning rivojlanishi, yangi texnologiyalarning paydo bo'lishi bilan kompaniyalar o'rtasida raqobat ham kuchaymoqda. Menejmentning vazifasi nafaqat kompaniyani barqaror ushlab turish, balki potensial mijozlar uchun kurashda raqobatdoshligini ta'minlashdir.

Kompaniyaning rentabelligi va uning bozorda muvaffaqiyatli ilgari surilishi bevosita professional tayyorgarlikka ega kadrlarga bog'liq. Shu sababli korxonaning kadrlar

UzAuto Motors kompaniyasi ham yuqoridagilarni inobatga olgan holda o'z hodimlar malakasini uzluksiz ravishda oshirib bormoqda. Va kelajakda ham texnik-texnologik, innovatsion hamda barqaror rivojlanishni ko'zlagan holda UzAuto Academy boshqarmasini tashkil etdi. Akademiya nafaqat UzAuto Motors korxonasiga, qolaversa barcha tarmoq korxonalarining rivojlanishi uchun poydevor vazifasini bajarib kelmoqda.

UzAuto Academy boshqarmasi o'qitish

LMS qanday biznes funksiyalarini bajaradi?

HR ishga kirishga yordam beradi.

Kadrlar malakasini oshiradi.

Trening hamkorlari va mijozlari bilan yaqin aloqani saqlaydi.

Shaxsiy baholashni amalga oshiradi.

UzAuto Academy – Siz uchun sifatli talim berish uchun xarakatdan to'xatamaymiz!

Biz ijtimoiy tarmoqlarda:

Yo'nalish

- Biz haqimizda
- Dastur haqida
- Kurslar
- Bitiruvchilar
- Bog'lanish

Aloqa

+998 (99) 999-99-99
+998 (99) 999-99-99

info@uzautoacademy.uz

г. Асака, ул. Хумо, 81

malakasini oshirishga yordam beradigan o'quv dasturlarini joriy etishga qiziqishi ham ortib bormoqda. Shu bilan birga, rahbar birinchi navbatda kompaniyaning maqsadlari va ehtiyojlariga e'tibor qaratishi kerak.

jarayonlariga zamonaviy yondoshish maqsadida va ta'lim jarayonlarini yagona markazlashgan platformadan turib tashkil etish va nazorat qilish maqsadida LMS tizimini joriy etmoqda. [1]

LMS (Learning Management System).

Bu qanday platforma va qanday vazifalarni bajaradi? LMS- elektron ta'lim uchun platformadir. U bajaradiganishning asosiy tamoyillari qisqartmaning o'zida ko'rinadi.

Learning - ta'lim olish. LMS yordamida biz elektron kurslar va o'quv materiallarining yagona bazasini yaratamiz. Bunday baza mavzu bo'yicha haqiqiy bilimlar hazinasi hisoblanadi. Uning yordami bilan biz kompaniyaning ichki tekshiruvini saqlab qolamiz va o'stiramiz.

Management - boshqaruv. LMS da kurslar bilan birga ta'lim oluvchilarni ham boshqarish mumkin. Fayl ayirboshlashdan farqli ravishda, LMS bu nafaqat fayllar uyumi, balki jarayonni boshqarishingiz mumkin bo'lgan yaxshi tashkillashtirilgan tizimdir. O'qishni boshlash uchun xodimlarni qo'shish va ularga kurslar tayinlashning o'zi yetarli.

System - elektron tizimdir. Xodimlar hatto turli shaharlarda joylashgan bo'lsa ham, ularning barchasini ofisdan chiqmagan holda o'qitish imkonini beradi. Bundan tashqari, LMS barcha zerikarli va hamisha bir xil ishlarni avtomatlashtiradi: testlarni tekshirish, statistika jamlash va hisobotlarni tayyorlash. Kelib chiqadiki, LMS sizning shaxsiy onlayn universitetingizga o'xshash narsa. Tizim sizga elektron kurslarni yaratish va saqlashga yordam beradi, ta'lim oluvchilarga kirish huquqini beradi va natijalarni baholashga yordam beradi. [2]

LMS vazifanilari. LMS - dan foydalanishning yaqqol afzalliklari shundaki, bunday tizim trenerlarning xizmat safarlarida sarflanadigan vaqt va pulni tejaydi, filiallarda ishlashning yagona standartlariga rioya qilishga, individual rivojlanish rejalarini tuzishga va o'zlashtirishning yaqqol statistikasini olishga yordam beradi. Quyida kompaniyalar LMS

yordamida samarali hal etadigan vazifalarga misollar keltirilgan:

- Yangi ishchilarning moslashuvi;
- Xodimlarni muntazam o'qitish;
- Filiallardagi xodimlarni o'qitish;
- Attestatsiyani o'tkazish;
- Kadrlar zaxirasini tayyorlash;
- Yagona ichki ma'lumot bazasini yaratish;
- Xodimlar va mijozlarni o'qitish;

Administrator boshqaruv paneliga qanday kirish mumkin:

1-qadam: Ushbu havolani (<https://localhost/lms/auth/login/admin>) brauzeringizga kiriting.

2-qadam: Elektron pochta va parolingizni kiriting, so'ng yuborish tugmasini bosing. [3]

✓ Tizimga kirganingizda modullarga qanday kirish mumkin:

1-qadam: Navigatsiya paneliga o'ting va kirish uchun istalgan modulni tanlang (masalan, Dars, Sinflar va boshqalar).

2-qadam: Dars sahifasiga kirish uchun navigatsiya panelidagi Darsni rejalashtirish tugmasini bosing va darsda bajarmoqchi bo'lgan amallarni tanlang.

3-qadam: Talabalar sahifasiga kirish uchun navigatsiya panelidagi "Talabalar" tugmasini bosing va talaba qo'shish yoki talaba ma'lumotlarini tahrirlash va hokazo orqali talaba ustida bajarmoqchi bo'lgan amallarni tanlang.

4-qadam: O'qituvchi sahifasiga kirish uchun navigatsiya panelidagi "Lektorlar" tugmasini bosing va o'qituvchini qo'shish yoki o'qituvchi ma'lumotlarini tahrirlash va h.k. orqali o'qituvchida bajarmoqchi bo'lgan amallarni tanlang.[4]

1-qadam: Ushbu havolani (<http://localhost/lms/auth/login/staff>) brauzeringizga kiriting.

2-qadam: O'qituvchi identifikatori va parolingizni kiriting, so'ng yuborish tugmasini bosning.

✓ **Tizimga kirganingizda modullarga qanday kirish mumkin:**

1-qadam: Navigatsiya paneliga o'ting va kirish uchun istalgan modulni tanlang (masalan, Dars, Sinflar va boshqalar).

2-qadam: Dars sahifasiga kirish uchun navigatsiya panelidagi Darsni rejalashtirish tugmasini bosning va darsda bajarmoqchi bo'lgan amallarni tanlang.

3-qadam: Talabalar sahifasiga kirish uchun navigatsiya panelidagi "Talabalar" tugmasini bosning va talaba qo'shish yoki talaba ma'lumotlarini tahrirlash va hokazo orqali talaba ustida bajarmoqchi bo'lgan amallarni tanlang.

UzAuto Motors hodimlarini o'qitish tizimini avtomatlashtirish uchun ko'plab izlanishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda. Kompaniya hodimlarini o'qitish tizimini avtomatlashtirish uchun bir qancha ma'lumotlar va qo'llanmalar keltirilgan. Bu adabiyotlar, avtomatlashtirilgan yangi texnologiyalar sohasidagi eng so'ngi usullarni, tajribalarni va ko'rsatmalarni o'z ichiga olgan. [5]

Masalan, adabiyot [1] avtomatlashtirilgan yangi texnologiyalarni tezroq ishlab chiqarish va o'rnatishni qo'llab-quvvatlaydigan muhim qo'llanma hisoblanadi. Manbaada avtomatlashtirilgan texnologiyalar, ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish to'g'risida ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Shuningdek, adabiyot [2]da avtomatlashtirilgan texnologiyalar insoniyatning yashash sharoitini yaxshilash borasida

yangi texnologiyani amaliyotda qo'llash, uning samarasi va xususiyatlari ko'rsatiladi.

Adabiyot [3]da esa, masofadan boshqariluvchi tizimlar, yangi ishlanmalarning talabga javob berishi va barcha elektron tizimlar haqida ko'rsatmalar ko'rsatiladi.

Adabiyot [4]da barcha elektron tizimlar erkin va ochiq kodli dasturiy ta'minotlar bilan berilishi, axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya muammolari haqida ma'lumotlar ko'rsatilib o'tilgan.

Adabiyot [5] esa masofadan ishlaydigan barcha tizimlar haqida va masofadan ishlash texnologiyasining nazariyasi va amaliyotga qanday tadbiq etish to'g'risida amaliy ko'rsatmalar aytib o'tilgan.

Xulosa LMS (Learning Management System) - elektron ta'lim uchun platformadir. Ushbu platforma bir qancha afzalliklarga ega. Foydalanishning erkinligi – o'quvchi tizimdan

deyarli hamma joyda foydalanishi mumkin. Yoshi katta ta'lim oluvchilar esa asosiy ish joyidan ajralmagan holda ta'lim olishlari mumkin; o'qish xarajatlarini kamaytirish – metodik adabiyotlar sotib olish uchun mablag' talab qilinmaydi; moslashuvchanligi – o'quv jarayoni o'qituvchi va o'quvchi imkoniyat va talablaridan kelib chiqqan holda tashkil etilishi mumkin; zamon bilan hamnafasligi – elektron kurs foydalanuvchilari, xususan, o'qituvchi va o'quvchilar o'z bilim va ko'nikmalarini eng

yangi zamonaviy texnologiya va standartlarga muvofiq rivojlantirib boradilar. Bunda elektron o'quv kurslar materiallarini tezkorlik bilan o'z vaqtida yangilab turish imkoniyatlari mavjud; ta'lim olishning tengligi – o'qitish ma'lum bir ta'lim muassasasidagi o'qitish sifatiga bog'liq bo'lmaydi; bilimlarni baholashning obyektiv mezonini belgilash imkoniyati – o'quv jarayonida o'quvchi tomonidan o'zlashtirilgan bilimlarni baholashning aniq mezonlarini belgilab olish mumkin;

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 25 yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son Qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 26.01.2021-y., 07/21/4963/0064-son. [1]
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 17-yanvardagi "Xalq ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 25-sonli Qarori. // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 18.01.2022-y., 09/22/25/0033-son. [2]
3. Elektron universitet. Masofaviy ta'lim texnologiyalari. Oliy ta'lim muassasalari uchun / A. Parpiev, A. Maraximov, R. Hamdamov, U. Begimkulov, M. Bekmuradov, N. Taylokov. UzME davlat ilmiy nashriyoti. – T.: 2008. – B. 196. [3]
4. A.X. Nishonov va boshkalar. Ta'limda erkin va ochik kodli dasturiy ta'minotlar, Axborot texnologiyalari va telekommunikatsiya muammolari, respublika ilmiy-texnik konferensiyasi, – Toshkent 2012. – B. 121–123. [4]
5. A. Abdukodirov, A.X. Pardaev. Masofali ukitish nazariyasi va amaliyoti. – T.: Fan, 2009. [5]
6. S. Yaremchuk. Sistema upravleniya obucheniem Claroline. // Sistemnyy administrator, 7-iyul 2008. – S 82–85. [6]
7. Yusupov, A. A., Sabirov, U. K., Begijonov, M. S., & Valiyev, D. H. (2023). Analysis of common errors and methods of calibration of ultrasonic level meter. In E3S Web of Conferences (Vol. 402, p. 03051). EDP Sciences.